

VIAJAR E SONHAR PELA COLECÇÃO*

Ana Luísa Janeira** e Isabel Maria Janeira***

RESUMO

Na Literatura Ocidental, a palavra “viajar” foi associada a percurso intercontinental (Marco Pólo, segunda metade do séc. XII-1324), a fábula enganadora (Fernão Mendes Pinto 1510-1583), a fantástico micro(macro) – cósmico (Swift, 1667-1745), a imaginação tecnológica (Jules Verne, 1828-1905), a ciência aplicada (Oswaldo Cruz, 1872-1917, a interioridade mutante (Thomas Man, 1875-1955), a espaço sideral (Apolos, Ariane), etc. Parecendo até que todos estes aspectos multiplicam tantas outras sinónimas, pertencendo a um universo conceptual idêntico: do trajecto à navegação, do passeio à jornada. Por terra, por mar e por ar. Subindo e descendo. À volta do mundo. Ou talvez à volta de um quarto. A continuidade temática tem sido enriquecida, obviamente, através de agentes, paragens, dias e horas da narrativa. Como pelos desejos e peripécias, estados de alma e destinos. Como nos estilos, modas e géneros literários. Como na virtualidade dos *links*, surpresa atrás de surpresa, somadas em cadeia, a apontarem para lugares imperscrutáveis, no momento de arranque. O horizonte conceptual em torno do ser humano, entendido como *homo viator*, também é uma constante com história, e uma história com mudanças, ao longo do Pensamento e da Filosofia Ocidental. Conjugando os lados, marcas significativas salientam o êxodo bíblico, agudizado pelo desejo da Terra

* Embora sob um título diferente, parte deste texto está publicada em www.cienciaeviagem.no.sapo.pt/Frame.html

** Professora Associada do Departamento de Química e Bioquímica da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, agregação em Filosofia das Ciências. Co-fundadora, primeira coordenadora e, actualmente, investigadora do Centro Interdisciplinar de Ciência, Tecnologia e Sociedade da Universidade de Lisboa (CICTSUL), Coordenadora, em Portugal, da Red de Intercambios de la Historia y la Epistemologia de las Ciencias Químicas e Biológicas, México, D.C. *E-mail*: janeira@fc.ul.pt e analuisajaneira@clix.pt

*** O gosto por colecções está intimamente ligado com o apreço dado à diversidade de formas e cores. Razões profissionais, associadas ao prazer de viajar, permitiram que reunisse as inúmeras peças que possuo, com especial destaque para as de origem japonesa, que indubitavelmente ocupam um lugar relevante entre as demais. *E-mail*: isabeljaneira@hotmail.com

Prometida, na tradição semita, o tom iniciático adensado com périplos e trabalhos hercúleos, pela odisseia grega, a existência humana equiparada a uma viagem especial, em Santo Agostinho, o livro da vida ligado à itinerância insatisfeita, por René Descartes, que vieram a desembocar na densidade reflexiva de Karl Jaspers, Continuando, agora, pelo imaginário espacial do ensaio literário ou filosófico, da ficção científica ao programa televisivo. A que se poderá aliar, sem dúvida, recorrendo a uma metáfora significativa, a atitude que envolve o acto de mostrar, por parte do coleccionador, bem como a receptividade requerida, por quem se deixa envolver pelo espaço de descoberta associado a esse gesto. Expor uma colecção publicamente tornar-se-á, pois, num convite alargado e generoso, para possibilitar voltas, quer ao mundo do real, quer ao mundo do sonho. **Palavras-chave:** viagem; coleção; metáfora.

TRAVELLING AND DREAMING THROUGH THE COLLECTION

In Western Literature, the word “to travel” was associated with an intercontinental route (Marco Polo, second half of 12th century-1324), misleading fable (Fernão Mendes Pinto 1510-1583), fantastic micro(macro)-comic (Swift, 1667-1745), technological imagination (Jules Verne, 1828-1905), applied science (Oswaldo Cruz, 1872-1917, the mutant inside (Thomas Man, 1875-1955), outer space (Apolos, Ariane), etc. It almost seems as though all these aspects have multiplied so many other synonyms, belonging to an identical conceptual universe: from the route to navigation, from the stroll to the journey.

By land, by sea and by air.

Up and down.

Around the world.

Or maybe around a bedroom.

Thematic continuity has been obviously enriched by agents, places, days and times of the narrative. As in the wishes and adventures, states of soul and destinies. As in the styles, fashions and literary genres. As in virtuality of the *links*, surprise after surprise, added together in a chain, indicating untraceable places, at the time of beginning. The conceptual horizon around a human being, seen as *homo viator*, is also a constant with history, and a history with changes along Western Thought and Philosophy. Conjugating the sides, significant marks highlight the Biblical exodus, rendered acute by the wish for the Promised Land, in the Semitic tradition, the inicial tone densified with circumnavigations and Herculean works, by the Greek Odyssey, human existence rendered equivalent to a special trip, in Saint Augustine, the book of life connected to unsatisfied itinerance, by René Descartes, which flowed into the reflexive density of Karl Jaspers. Now

284 Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 283-292, jan./jun. 2005.

continuing along the spatial imagination of the literary or philosophical essay from science fiction to a TV program. To which one can certainly ally, using a significant metaphor, the attitude that involves the act of showing by the collector, as well as the receptiveness required by those who allow themselves to be enveloped by the space of discovery associated with this gesture.

Exhibiting a collection publicly will thus become a broad, generous invitation, to enable travelling, both to the world of reality and to the world of dreams.

Key words: travel; collection; metaphor.

PRESÉPIOS QUE FAZEM SONHAR

O percurso de qualquer coleccionador nunca deverá ser um percurso de reflexão sobre si próprio mas, pelo contrário, uma abertura ao Mundo. O que é igualmente verdadeiro para a Vida em geral deve também ser para o coleccionador: há sempre algo a aprender de alguém... os conhecimentos culturais e os históricos que se associam a numerosos objectos de colecção, devem ser partilhados como todo o saber que se deve transmitir.

A paixão do coleccionador é muitas vezes solitária, uma via de um só sentido, sem reciprocidade, mas, quando dá a revelar os seus objectos a outrem, então fica enriquecida não pelo acréscimo de mais um outro elemento, mas, pela partilha da sua emoção, do seu gosto, do seu prazer, tantas vezes resultante de muitas horas de procura, de tentativas frustradas, com deambulações só aparentemente sem destino: encontrar algo que ainda não tem e que gostava de ter, que sabe ou nem sequer sabe que existe. Os coleccionadores vão onde o coração os leva, adquirindo sob a emoção de um verdadeiro *coup de foudre* por vezes.

É uma raridade termos exposições que, olhando de fora para a tradição há mais de dois séculos e hoje mais que esgotada na panóplia das novas formas de consumismo, nos oferecem tantas pequenas pérolas arrancadas à imaginação e cultura colectivas. Refiro-me às exposições de colecções de presépios, que se realizam pela Europa fora, com especial incidência nos países de forte tradição católica, como sejam a Espanha, Itália, Polónia.

A tradição do presépio remonta ao século XIII, quando, segundo relata Thomas Celano, seu primeiro biógrafo, o então monge Francisco, mais tarde santificado S. Francisco de Assis, pretendeu que toda a gente partilhasse a maravilha do milagre do nascimento de Cristo, em meados de Dezembro de 1223, na aproximação do Natal. Assim sendo, enviou uma mensagem a um

Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 283-292, jan./jun. 2005. 285

amigo, Giovanni Velita, elemento da nobreza da cidade italiana de Greccio, na qual dizia: “Se deseja que todos celebrem a festa do Senhor em Greccio, apresse-se e prepare diligentemente o que lhe indico. Quero fazer algo que apele a evocação do Menino Jesus, nascido em Belém, colocando, de certo modo, frente aos nossos olhos, o desconforto ante as suas necessidades de recém-nascido, como se encontrava deitado numa manjedoura, como, com uma vaca e um burrinho por perto, se mantinha sobre as palhinhas onde fora colocado.”

Na véspera de Natal, as pessoas das redondezas acorreram para ver e assistir à missa rezada pelo monge Francisco. Envergando as melhores vestes, umas chegavam a pé, outras montadas em burros ou em carros puxados por bois. Ao cair da noite, a luz emanada das velas e tochas iluminava o trajecto e os seus cânticos aqueciam a gélida atmosfera.

Ao aproximarem-se do local indicado, os fiéis depararam com uma caverna natural, onde o monge tinha preparado uma manjedoura recheada de palhinhas, enquanto um burro e uma vaca estavam por perto. Quando se iniciou a missa, todos entoaram cânticos de louvor a Deus. Então falou-lhes sobre a Natividade e o Menino de Belém. Ao findar a “noite solene de celebração”, as pessoas debandaram em direcção aos lares, “todas sentindo uma santa alegria”

Diz-se que nessa noite aconteceram ainda mais coisas maravilhosas: um dos observadores relatou que vira uma criança pequena deitada sem vida na manjedoura, a quem Francisco, ao aproximar-se, “acordou-a como se tivesse mergulhado num profundo sono”; noutras áreas da região, pessoas e animais recuperaram de doenças, e mulheres com problemas de parto deram à luz sem problemas.

A materialização da história do Natal espalhou-se e tornou-se numa preciosa tradição. Além disso, no local onde havia estado a manjedoura, foi mais tarde construída uma igreja.

Progressivamente a concepção do presépio foi-se espalhando, tendo sido acolhida por toda a Europa, sobretudo a partir dos mosteiros onde o presépio foi cultivado como arte, ao passar gradualmente a constituir um fenómeno de expansão mundial, como parte da tradição cristã. Assim passou a ser um elemento precioso no lar, sendo desenvolvido com carinho e sobrevivendo ao longo dos tempos.

A maior exposição de presépios na Europa realiza-se em Krippana in Manderfelt, na Alemanha, onde abrange uma área de 2.500 m². Mas, é na Polónia, na cidade de Cracóvia, que apresenta contornos mais característicos, uma vez que é inspirado em detalhes arquitectónicos de construções antigas, ostentando cores vivas e ornamentações invulgares. Além do mais, inclui não só as figuras típicas da Natividade como elementos associados à tradição e lendas locais.

286 Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 283-292, jan./jun. 2005.

Por razões que se prendem com a sensibilidade, com o imaginário infantil, com a tradição cristã, o presépio desperta a apetência de muitos colecionadores, sendo entre o povo alemão, que se encontram os maiores adeptos de cenas representativas do nascimento de Jesus.

Mas, perguntarão: “E o que se passa em Portugal?”

Foi introduzido e divulgado pelos frades franciscanos. Lentamente, foi passando dos conventos para as igrejas, capelas e casas particulares, tornando-se num símbolo de encontro e reunião familiar.

Os documentos alusivos aos presépios portugueses datam do século XV, mas, só posteriormente, no século XVIII, considerado o século de ouro dos presépios portugueses, é que estes atingiram o seu apogeu, graças aos artistas que trouxeram de Itália a moda e o espírito dos presépios que depois foram enriquecendo com motivos populares bem nacionais, recorrendo a matérias-primas tão variadas como o marfim, a cera, a cortiça, a madeira, mas, sobretudo o barro.

Os presépios adquirem um alto valor artístico e cultural, pois deram origem à criação de verdadeiras obras de arte e reconhecimento de grandes artistas, distinguindo-se entre estes, Machado de Castro. Para além do valor social porque espalham o sentido da humildade, da justiça, do amor, da solidariedade, da fraternidade e da paz entre os homens, os presépios anunciam uma mensagem e um acontecimento divino que os cristãos festejam: o nascimento de Jesus Cristo feito Homem para salvar a Humanidade.

Por tudo o que foi referido, o Presépio faz-me sempre recordar a infância, em que pela época natalícia, fazer o Presépio transmitia algo de mistério e encantamento: o abrir das caixas contendo os diversos elementos que, adormecidos ao longo do ano, despertavam na altura própria.

Era a simples contemplação do efeito final, que marcava presença por toda a Quadra, e cujo desmanchar dava lugar a uma certa saudade, ciclicamente interrompida pela sua reparaçãõ, volvidos que eram doze meses.

Tal sentimento justificou o empenho que tive em ir a Évora em princípios de Janeiro de 2003, propositadamente para me deliciar com a Exposição que então se realizou.

Surpreendeu-me a montagem, a qualidade e a quantidade dos presépios expostos, todos pertença de uma única pessoa que, dando-os a conhecer publicamente, demonstrou grande generosidade e, por certo satisfação, por possibilitar que todos quantos a visitaram, partilhassem da sua paixão.

Fizeram-me viajar por terras desconhecidas. Países já visitados, outros nunca pisados, países próximos, outros longínquos. Os cinco continentes estavam lá, bem presentes, bem diferenciados fosse pelas variegadas interpretações, materiais usados ou visões próprias dos seus artistas.

Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 283-292, jan./jun. 2005. 287

Desde a simplicidade extrema de alguns exemplares africanos até aos mais elaborados oriundos de países europeus, todos eram deslumbrantes, todos transmitiam a alma, o sentir dos respectivos artistas: *naïf* ou não, minimalista ou nem tanto.

A atmosfera estava imbuída de um fascínio aliado a um certo misticismo que engrandecia os inúmeros exemplares, tornando-os verdadeiros embaixadores dos países de onde eram oriundos. Ali, naquelas duas igrejas, a exposição transmitia a mensagem do Menino Deus, poliglota, de pele branca ou de cor, ricamente apresentado ou toscamente representado, mas, sempre Menino, sempre Jesus feito Homem para Salvar a Humanidade.

Cada um de *per si* e todos em geral, fizeram-me sonhar que a infância tinha velozmente viajado de um Passado já distante para um Presente onde não faltam cabelos brancos nem rugas na face.

COM OS PRESÉPIOS À VOLTA DO MUNDO

Do ponto de vista ontológico – gnosiológico, viajar é um fenómeno muito complexo, pois gera processos, no estar e no conhecer, incidindo em duas categorias fundamentais da inteligibilidade e da convivialidade: a categoria do espaço e a categoria do tempo.

Na verdade, altera a ordem das coexistências, como altera a ordem das sucessões, obrigando a uma maior flexibilidade nos pensamentos e nos gestos. Situação que implica metamorfoses assinaláveis, na medida mesma em que toca inerências do homem e da sua circunstância, sendo essa tónica definível pela disponibilidade – receptividade à mudança.

Viajar é descobrir.¹

“Des – cobrir” porque é uma oportunidade especial para que o “coberto” ou o “in – coberto” se desvele, naquela operatividade única, onde Martin Heidegger situou o conceito de verdade, na sua origem grega.

Quem está a viajar sujeita-se à descontinuidade.² E isto, porque terá de encarar objectos insuspeitos, surpresas requerendo intermediários para serem compreensíveis, e até alguns mistérios de permeio; como deverá superar situações cruciais com efeitos últimos, emanados por fragilidades geradoras de insegurança.

¹ Sendo também possível dizer com propriedade: descobrir é uma viagem.

² Cf. JANEIRA, Ana Luísa. *As ciências modernas à descoberta do mundo – sub-projecto: – O espaço e o tempo no Japão*, www.triplov.no.sapo.pt.

Independentemente das especificidades dos autores e das obras, há unanimidade no reconhecimento de uma vertente exterior, actuante no alargamento da área perceptiva e conceptual, e (ou) de uma vertente interior, facilitadora de sensações e de ideias com incidência na vida íntima.

O desdobramento dessa constatação apresenta-o como um achamento por fora e como uma iniciação por dentro.

No primeiro caso, a sua importância em prol de uma consciência menos absoluta, onde cada um adquira a capacidade de relativizar aquilo que o deve ser.

No segundo caso, o espírito de nomadismo favorecerá a tolerância e assumirá a dianteira, num caminho tendente a valorizar a renovação.

Logo, deslocações no exterior e (ou) no interior, questionamentos por fora e por dentro.

A sequência das atitudes e gestos que acompanham o viajante cristaliza um estado de espírito sinalizador do diferente – do que lá se vai percebendo por comparação ao que nunca se apreende à falta de uma grelha de leitura –. Com mais ou menos sensibilidade para o comum, parece até que este não é particularmente procurado, nem interessa muito, ao longo do percurso.

A expressão metafórica “Viajar pela Colecção” torna-se possível, porque esta viagem concreta integra, como qualquer outra, uma deslocação de corpo e alma.

A expressão metafórica é similarmente pertinente, porque faculta uma abertura continuada, em função de uma série de novidades espaço – temporais.

Articulando a atitude do sujeito – o observador – com a natureza dos objectos – a realidade observada –, imagine-se como o viajar por esta colecção é passível de inúmeras aberturas e trajectos.

Releve-se o que aconteceu num contexto preciso, o “Entraí pastores entraí” – Exposição de Presépios – col. F. Canha da Silva, apresentada em Évora, durante a época de Natal de 2002.³ Foi organizada por dois grandes conjuntos: peças portuguesas (Igreja de São Vicente) e peças estrangeiras (Igreja da Graça) e, dentro de cada igreja, predominantemente pela cor,⁴ no entender do próprio coleccionador.

³ “Entraí pastores entraí” – Exposição de Presépios – col. F. Canha da Silva. Évora, Rotary Club de Évora, 2002.

⁴ Embora, também tenha vigorado um critério geográfico, com as cinco árvores, equivalendo aos cinco continentes, onde estavam colocados os presépios estrangeiros pequenos.

Mas poderia também ter sido por cronologias e datas marcantes. Ou ainda, por nacionalidades dos autores, temas delimitados, materiais usados, dimensões, etc.

Ou, no limite, apresentar uma estrutura interna bem mais sofisticada.

Nuns e noutros casos, os critérios mudam, mudam as sequências, como mudarão as sensações e os conhecimentos. Uma diversidade nos modos de distribuir e de associar. Como consequência, uma variedade de pretextos e de nexos.

O articulado anterior remete para temas pertinentes da museografia, particularmente aquando de uma nova montagem. Na verdade, um mesmo conjunto presta-se a variadas composições. Situações que revelam grande acuidade, nomeadamente em momentos de reinstalação de uma colecção ou em alturas de renovação dos contextos da exposição permanente, como o comprovam dinâmicas inovadoras que estão a acontecer em conceituados museus, europeus e norte-americanos.

Se a lógica que preside à mensagem e ao discurso sofre alterações, os objectos terão de ser recombinaados segundo uma estrutura diferente, como diferente será o resultado final. Nessa altura, o visitante por mais de uma vez comparará o antes e o depois, e sentirá que terá andado a viajar por paragens desmultiplicadas e por variados sentidos. Se o enquadramento arquitectónico for alterado, simultaneamente, claro que o efeito será ainda mais notório.

Claro que o tema da colecção é da maior importância para o alcance dos efeitos despoletados pelos cenários sensoriais, havendo assuntos que têm alcances pandóricos, pela magia de espectros insondáveis no coração de cada um.

O tema desta colecção é um deles, porquanto é, não só possuidor de alcance para além do quadrante religioso cristão, como também atravessa qualquer fronteira cultural ou linguística e atinge um cariz ecuménico assegurado. A ponto de parecer que, por magia, cada um projecta algo de si e do seu ideal, na singeleza emblemática destas imagens.

Talvez, por isso, a abordagem filosófica se deixe seduzir menos por uma atenção centrada em pormenores dos quase mil objectos, do que pela perspectiva global que emana do conjunto.

Em particular, o grande interesse da colecção advém da sua capacidade de actualização conjuntural, isto é, de integrar, e de dar a ver, uma globalidade, com volumetrias e indicadores culturais distintos, com gostos, estéticas e estilos diferenciados. E mais ainda, na presente ocorrência, a capacidade para estimular leituras, interpretações e devaneios, sonhos, emoções e afectos. Os quais actuam de tal modo que chegam a fazer superar o critério predominantemente estético, do bom ao mau gosto do objecto, ao avançar para perspectivas mais panorâmicas

290 Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 283-292, jan./jun. 2005.

Com um grande campo de possibilidades, passam por elas, sem dúvida, uma das formas de entender a questão do alcance da universalidade, neste particular. Enquanto grupo e enquanto associada a determinados grupos, a coleção compila uma relação peculiar entre o todo e a parte.

Contudo, se qualquer coleção comporta um mundo.

Nem toda a coleção comporta o mundo.

Acontece, todavia, que a reunião destes presépios procura ter uma representatividade mundial, pela quantidade e pela qualidade. Assim sendo, parece oportuno aproveitar o ensejo para aflorar mais um aspecto da dualidade coleção – mundo, subordinante maior do discurso remanescente ao longo do livro.

Mesmo quando as primeiras impressões evidenciam marcas distintivas distribuídas pelo globo – a Nossa Senhora madeirense, o São José mediterrânico, o recém-nascido peruano, o pastor alentejano, o rei mago hindu; o espigueiro minhoto, a palhota africana, a casa andina, a palmeira nordestina – será que o segundo termo ultrapassa a superfície de um planeta ou os limites de uma extensão geográfica?

A pergunta merece um desdobramento prismático, onde a reflexão sirva para adensar as formas, as tonalidades e as imagens, de molde a sugerir que o “mundo” aqui presente é maior que o mundo...

... pois é recolha de significantes culturais, tradições artísticas, arquiteturas rudimentares, produtos naturais, paletas de cores, paisagens imaginárias, sentimentos primitivos, afectos retardados, esperanças guardadas, com muito sonho de criança à mistura.

O “mundo” aqui presente é também maior que o mundo...

... porque o símbolo se mescla com a narrativa histórica. E o imaginário compõe os sentires, do agrado ao desagradado, da alegria à dor, com recordações várias e umas tantas prendas ou perdas natalícias.

O “mundo” aqui presente é ainda maior que o mundo...

... porque os estilos e as épocas também têm variado recentemente: o presépio dominador num Natal católico, centro único de miragem na maioria das casas, durante o mês de Dezembro; depois, o presépio a par do Pai Natal e da Árvore de Natal; agora, o presépio desaparecendo numa triste magia de materialismos e de consumismos.

O “mundo” aqui presente é conclusivamente maior que o mundo...

porque a ligação familiar – Nossa Senhora, São José, Menino – evoca sensações primitivas que cada um foi vivendo, no coração, como filho(a), mãe ou pai; sensações radicalizadas, do melhor ao pior, com tabus e estigmas, servindo de esquema paradigmático para as restantes sociabilidades.

Se a acção deste viajar é uma “Volta ao Mundo”, por onde mais ela passará, quando a “Volta” for conclusivamente maior que o “Mundo”, bem dentro de si?

A cultura católica colocou no Presépio uma imagética com um sem número de sentidos e um sem número de ternuras. O paradigma é semita e pastoril.

Com um imenso despojamento. Maior ainda, se for presente que envolve o nascimento do Filho de Deus. Mas logo em seguida, lá vêm os Reis. Com Ouro, Incenso e Mirra também.

Dizem que a primeira figuração terá acontecido com S. Francisco de Assis, o da “Irmã Lua” e do “Irmão Sol”. Dizem que Giotto o singularizou com um brilho especial: o Cometa Halley que passou na altura.

Colocado à entrada da casa do pobre como na do rico, rodeado de frutas tropicais lá pelos brasis ou paredes-meias com a lareira transmontana.

Tendo-se-lhe acrescentado, depois, o Pai Natal e a Árvore de Natal, com muitos presentes supérfluos

Que estragam um pouco tido ele está ali, todos os anos, como Sinal para a criança em cada um.

“Vinde pastores. Vinde. Vinde a Belém.
Vinde ver o Deus Menino ao colo de Sua Mãe”.

Assim dizia a Novena do Menino Jesus, com início a 16 de Dezembro de cada ano, que eu e meus irmãos rezávamos (por vezes enfadados pela “cantilena”), com a nossa Mãe. Até que, um dia, com a idade da razão, o meu irmão descobriu que a letra não condizia com a expectativa do gesto.

Nunca mais foi igual...